

বিশ্বায়নের প্রকৃত মর্মবস্তু

টমাস গুনেট

ত্রিাসের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে মে মাসের শেষে এখানে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বায়ন সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সেখানে অংশ নেয়। বেলজিয়ামের ওয়াকার্স পার্টির তরফে টমাস গুনেট সেখানে এই বক্তব্য পেশ করেন।

অতি উৎপাদনের সংকট

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সংকটের অর্থ হলো বাড়তি উৎপাদনের সংকট। জনগণ যতটা ক্রয় করতে পারেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পুঁজিপতিরা উৎপাদন করে। শ্রমিকদের শ্রমের লাগাতার শোষণ ও ক্রমাগত উৎপন্ন উৎসৃত পুঞ্জীভূত করার কারণেই এই সংকট তৈরি হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য হলো যতটা সম্ভব মুনাফা অর্জন করা এবং তাকে পুনরায় খাটিয়ে ভবিষ্যতে আরও বেশি মুনাফা করা। শ্রমিকদের ক্রমাগত আরও আরও শোষণের মাধ্যমে এই লাভ তারা করায়ত্ত করে যার পরিণতি হিসাবে ঘুরে ঘুরে এই সংকট দেখা দেয়। ধরা যাক পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট সম্পদের মূল্য ১০০। এর মধ্যে শ্রমিকরা মজুরি হিসাবে পান ৫৫ যা তারা খরচ করতে পারবেন বা ভোগ করবেন। অবশিষ্ট ৪৫ ভাগ পুঁজিপতিরা তাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতি ও বিকাশের জন্য খরচ করবে। এখন পুঁজিপতিরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে সার্বিক সম্পদকে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় ১২০-তে এবং সেটা করে শ্রমিকদের বেতনের খরচ কমিয়ে। এটা তারা করে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনও পণ্যের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ কমিয়ে। পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্য হলো 'কম লোক দিয়ে বেশি উৎপাদন করাও'। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাই করছে। দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বেঁচে থাকে শ্রমিকদের উপর শোষণ তীব্র থেকে তীব্রতর করে এবং তাদের ও জনগণের ভোগ বা ক্রয় ক্ষমতাকে লাগাতার কমিয়ে। মার্কস বলেছিলেন, 'সংকটের চূড়ান্ত কারণ হলো জনগণের দারিদ্র্য ও ভোগ করার ক্ষমতার লাগাতার হ্রাসপ্রাপ্তি যখন কিনা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রবণতা হলো উৎপাদিকা শক্তিকে এতটাই বাড়ানো যেন গোটা সমাজ যতটা ভোগ করতে পারে, উৎপাদন ততটাই বাড়ে।' আর্থিক সংকট ও অতি উৎপাদনের সংকট একসঙ্গেই আসে। দৃশ্যত অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও বাস্তবে এটি মৌলিক সংকট নয়। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংকটে অনেক বুর্জুয়া বিশেষজ্ঞই বলেছেন যে, পুঁজির নিষ্ক্রমণই এর উৎস। প্রাথমিকভাবে এই দেশগুলির অর্থনীতি বিকাশ লাভ করে বিদেশী পুঁজি আমদানি করে। চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে

সেখানকার জনগণের জীবনযাপনের মান উন্নত করতে সক্ষম হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা পার্শ্ববর্তী পুঁজিবাদী দেশগুলিকে পুঁজি দিয়ে সাহায্য করে। পূর্ব এশিয়া আমেরিকা ও জাপানের দৃষ্টকোণে কাজে লাগায়। প্রথমে আমেরিকা পরে জাপান থেকে তারা উল্লেখযোগ্য সাহায্য নিয়ে পরিকাঠামো উন্নত করে এবং বিভিন্ন সংস্থাকে রপ্তানির কাজে নিযুক্ত করে। অত্যন্ত নিকট কাজের পরিবেশ ও কম বেতন এবং যে কোনও প্রতিবাদের বিকল্পে কঠোর দমন চালিয়ে এরা উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখে। এভাবেই বহুজাতিক বস্ত্রশিল্প এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পকে এরা টেনে আনতে পারে। এই কাঠামোয় একটি দেশী পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মোটরগাড়ি শিল্প বিকাশ লাভ করে হয় বহুজাতিক কোম্পানির সাহায্যে বা তাদের নিতের চেষ্টায় যেমন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ায় দেখা যায়। ফলত রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি গড়ে ওঠে। এবং এই অর্থনীতিকেই তৃতীয় বিশ্বের মডেল হিসাবে তুলে ধরা হয়। বাস্তব ঘটনা হলো, বস্ত্র ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর রপ্তানি, জাপান থেকে মেশিন ও প্রযুক্তি আমদানির কারণে তাদের বাণিজ্যিক লেনদেনের খাতে বিপুল ঘাটতি, চলতি খাতে ঘাটতি। অন্য কথায় বললে, পণ্য পরিবেশা ও লগ্নির দিক থেকে তাদের শ্রান্ত আয় ও দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া আয়ের যোগ বিয়োগ করলে ধরা পড়ে এই দেশগুলি বিপুল ঘাটতিতে আক্রান্ত। সাম্প্রতিক আর্থিক সংকটে বিপর্যস্ত দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস ও থাইল্যান্ডের ১৯৯১ থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত চলতি খাতে মোট ঘাটতি ১৭০ বিলিয়ন ডলার। অথচ একই সময়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ফিলিপাইনস ছাড়া প্রতিটি দেশেই ৫ শতাংশের বেশি ছিল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে ৫১ বিলিয়ন ডলার এবং অন্যান্য শ্রেণত থেকে ২১৭ বিলিয়ন ডলার এই দেশগুলিতে লগ্নি হয়। অবশ্য এই পুঁজি মূলত শেয়ার বাজার ও ভূমিবাড়ির ক্রয়-বিক্রয়ের কাববোরেই বেশি লগ্নি হয়। এই দেশগুলির পণ্য আমেরিকায় রপ্তানি হতো। সেখানে ১৯৯০-এর পরে দুটি ঘটনা ঘটে। উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (ন্যাফট) ফলে প্রশান্ত মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকেও রপ্তানি শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, বেগন প্রশাসনের আর্থিক নীতির ফলে সেখানকার শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতাও কমে যায়। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব এশিয়ার অবস্থিত কোম্পানিগুলির মুনফা কমেতে থাকে। রপ্তানি থমকে দাঁড়ায়। চলতি খাতে ঘাটতি বাড়তে থাকে। লগ্নিকারী সংস্থা ও ব্যাঙ্কগুলি এই দেশগুলি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ১৯৯৭ সালে ১০৫ বিলিয়ন ডলার এই দেশগুলি থেকে বেরিয়ে যায়। অর্থনীতিতে বস্ত্রশূন্যতা দেখা দেয় এবং ত্রাতা হিসাবে বিশ্ব অর্থভাণ্ডার মধ্যে হাজারি হয়। তাদের নির্মম শর্ত; কর্মী ছাঁটাই, সরকারী লগ্নিতে ক্রত হ্রাস, মূদ্রার অবমূল্যায়ন, দেশী কোম্পানিগুলিকে সাহায্য বন্ধ ইত্যাদি। এই শর্তের প্রভাব শ্রমিকশ্রেণীকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ২ কোটি ৫০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হন। ইন্দোনেশিয়ায় দরিদ্রের সংখ্যা ২০ থেকে ৪০ মিলিয়নে চলে যায়। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। যাটের দশকে ফিরে গেল এদের অর্থনীতি। পুঁজির নিজস্ব স্পষ্ট। কিন্তু সংকটের আসল কারণ আরও পিছনে। তা হলো অতি উৎপাদন। এশিয়া থেকে আগত পণ্য বাড়তে থাকে যা উত্তর আমেরিকার শ্রমিকদের গ্রহণ ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে থাকে। অন্য দিকে পূর্ব এশিয়ার শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা আরও কম। অতএব জনগণের দারিদ্র্যই সংকটের কারণ। পুঁজিপতির নিজেদের মতো করে যতটা পারে উৎপাদন বাড়িয়ে চলে। আর্থিক সংকট এমনই বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয় এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক দৃষ্টকোণে দেখিয়ে দেয়। ১৮৫০ সালে মার্কস লেখেন "১৮৪৩-৪৫ সাল শিল্প বাণিজ্যে সমৃদ্ধির সময় ছিল। তার আগে ১৮৩৭ থেকে ১৮৪২ পর্যন্ত শিল্প ছিল স্থায়ী মন্দার অবস্থায়। সমৃদ্ধি ফাটকাবার জন্ম দেয়। অতি উৎপাদনের অবস্থায় এটা সবসময়ই ঘটে। কিন্তু এই ফটকা

প্রক্রিয়া সাময়িক সংকটকে আরও দ্রুত ও তীব্রতর করে তোলে। ফটিকার পরিসীমার মধ্যে এই সংকট প্রথম ঘটে এবং তারপর ছড়িয়ে পড়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে। দূরদৃষ্টির অভাবে সংকটের উৎস অনেকই দেখতে পায় না। উৎপাদন ব্যবস্থার ভাঙচুর দেখে মনে হয় বুঝিবা ফটিকার ফলশ্রুতি। যদিও বাস্তব কারণ হলো অতি উৎপাদন। এই অবস্থায় একদিকে দেখা যায় প্রচুর ভোগ্যবস্তু কিন্তু অন্যদিকে বহু মৌলিক প্রয়োজনই মেটানো যায় না। পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে অন্তত ১.৫ বিলিয়ন মানুষ, ১.১ বিলিয়ন মানুষের বাসস্থান নেই, ২.১৫ বিলিয়ন মানুষ সম্পূর্ণভাবে খেতে পান না। পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষের শৌচাগার নেই। পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি দিয়ে এর সবকিছুই করা যেত, কিন্তু পুঁজিবাদীরা সেই রাজ্যয় হাঁটেনি। তারা ইম্পাত উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত। ফলে ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকার উৎপাদন এখন ১৯৭৪ সালের মতোই আছে। কিন্তু শ্রমিক সংখ্যা ১৯৭৪-এর ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার থেকে কমে এখন দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ৯ শো মাত্র। অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস। আগামী দশ বছরে শ্রমিকদের আরও ২/৩ অংশ কমে যাবে বলে আশঙ্কা। পুঁজিবাদ শ্রমিক ও জনগণের দুর্দশার বিনিময়েই বেঁচে আছে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক রূপ

পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লব ও পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ লুণ্ঠনকে তীব্রতর করেছে। সাম্রাজ্যবাদ তার শাসন ও শোষণের প্রতিরোধকারী সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শানিয়েছে। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বৃশ নয় বিশ্ব ব্যবস্থার আইন-কানুন 'গণতন্ত্র, উদারনীতি, স্বাধীনতা' প্রবর্তন করেন। এর অর্থ সমস্ত বাজারে পুঁজি ঢোকান স্বাধীনতা, এই গ্রহের যে কোন জায়গায় শোষণের স্বাধীনতা, পুঁজির পূর্ণ ও খোলাখুলি একনায়কত্ব, সাম্রাজ্যবাদীদের কাজে যাত্রা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আপসহীন যুদ্ধ পরিচালনার স্বাধীনতা। সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের এগুলোই বৈশিষ্ট্য। এটা পুঁজিবাদের নতুন স্তর নয়। এ হলো লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যের সম্প্রসারিত চেহারা। প্রথমত, একচেটিয়া রূপ ধারণ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য যা আজ জাতীয় ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কোন একটি বড় কোম্পানি টিকে থাকতে পারবে না যদি না তার অনেকগুলো বাজারে উপস্থিত থাকে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বা প্রধান অংশকে সে নিয়ন্ত্রণ করে কাঁচামাল থেকে সর্বশেষ পণ্য পর্যন্ত। এই পুরো উৎপাদনকে সংগঠিত করতে কোম্পানিটি মাস্টিনাশনাল বা ট্রান্সন্যাশনালের রূপ পরিগ্রহ করে। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন অংশ প্রস্তুতকারী ও সরবরাহকারী সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংগঠন এখন আন্তর্জাতিক রূপ পেয়েছে। বাস্তবে পৃথিবীতে এখন মাত্র দুটো বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থা আছে। বোয়িং আর এয়ারবাস। ২০ বছর আগে বিভিন্ন গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা সংখ্যা ছিল ৪০। আজ তা মাত্র ১৪। এমনকি জাতীয় ক্ষেত্রে যেখানে প্রত্যেকটি দেশেরই নিজ নিজ বৃহত্তম উৎপাদক সংস্থা ছিল আজ ইউরোপে এক্ষেত্রে মাত্র ৫টি বড় কোম্পানির অস্তিত্ব আছে। দ্বিতীয়ত, ফিন্যান্স পুঁজি ও ব্যাঙ্ক পুঁজির একত্রীকরণ। সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এবং এখনও উল্লেখ্য আলোচনার বিষয়। আজ বিশ্বময় শেয়ার বাজারে সর্বকম পুঁজিই অংশগ্রহণ করছে। প্রধানত লন্ডন, নিউইয়র্ক এবং কিছুটা টোকিওতে এই আর্থিক বাজারগুলিই সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া আধিপত্যের উৎকৃষ্ট সারাংশ। এই আর্থিক বাজারেই দেখতে পাওয়া যায় বৃহৎ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে, বড় বড় ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে। তাদের শুধু বিনিয়োগের

জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তহবিল আছে তা নয়, বাজারগুলিতে তাদের পুঁজির অংশত বা সর্বতো তারা খাটতে থাকে। এই আর্থিক বাজারে বিনিয়োগকৃত পুঁজি প্রতিদান কি দিল এটাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। এই আর্থিক বাজারই কোম্পানিগুলিকে শেষার বাজারে বিনিয়োগকৃত পুঁজির প্রতিদানের হার নির্ধারণ করে দেয়, অন্যথায় এই ফার্মগুলোকে কোন পুঁজিই সে সরবরাহ করবে না। ১৯৯১ সালে ১৯৯৭ পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম ২০০টি বহুজাতিক শিল্প সংস্থায় ৮,৩২,০০০ কাজকে (১৭৫ লক্ষ শ্রমিকের কাজ) ধ্বংস করা হয়েছে লাভের হারকে ৭-২১ শতাংশ থেকে ১৫-৫১ শতাংশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। আর্থিক বাজার ভালো দেশ বা ভালো অঞ্চলের নির্দেশ দেয় যেখানে পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করতে পারে। এমনভাবে প্রত্যেক দেশেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিনিয়োগের উপর প্রতিদানের হার নির্দিষ্ট করে দেয়। আর্থিক বাজারই দেশের মুদ্রামূল্য ও বৃহত্তর আর্থিক নীতি নির্ধারণের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এশীয় সংকট এবং রাশিয়া ও লাতিন আমেরিকার উপর তার প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচাতে চায়। বাজারগুলিতে উদ্ভূত আতঙ্ক দূরীভূত করতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর দারিদ্র্যকরণ নীতি চাপিয়ে দিচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানগুলি। দুনিয়ার পুঁজিবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় অর্থ হিসাবে আর্থিক বাজারের একচেটিয়া প্রভুত্বের বিকাশ ১৯১৬ সালের লেনিনের লেখাকেই মায় দেয়। পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে হলো পুঁজির মালিকানাতে উৎপাদনে পুঁজির বিনিয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। উৎপাদনশীল ও শিল্প পুঁজি থেকে অর্থ পুঁজিকে বিচ্ছিন্ন করা। সাম্রাজ্যবাদ তথা ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্য হচ্ছে পুঁজিবাদের শীর্ষস্থর যেখানে এই পৃথকীকরণ উচ্চমাত্রায় পৌঁছয়। অন্য সব রকম পুঁজির উপর ফিন্যান্স পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্য মুষ্টিমেয়। কিছু মানুষের আর্থিক স্বেচ্ছাচারিতা বোঝায়। আর্থিক বাজারের আধিপত্য সাম্রাজ্যবাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের আর্থিক আধিপত্য থাকছে। বিশ্বজুড়ে তা ক্রমশ বেশি বেশি সংগঠিত হয়েছে। এরা নানা লবি বা গোষ্ঠী তৈরি করছে। উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ ট্রেড, দ্য বিজনেস অ্যান্ড ইন্সট্রি অ্যান্ডভাইসারি কমিটি, দ্য ট্রান্স আটলান্টিক বিজনেস ডায়ালগ। এই শিল্পগোষ্ঠীগুলি বৃহত্তম বহুজাতিক শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তাদের এককণ্ঠা করে। এরা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন দেশের পুঁজি হটিয়ে দিয়ে শূন্যস্থান দখলের স্বাধীনতা পেতে বন্ধপরিকর। এছাড়া আছে আঞ্চলিক স্তরে (ইউরোপ) এবং জাতীয় স্তরে (ইউ এস এ) অন্যান্য সংস্থা। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিই চলতি আর্থিক স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিভূ এবং এরাই পুঁজি সঞ্চালনের নিয়ম তৈরি করে। এদের অপকর্মের সাথী হিসাবে আছে আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদির দায়িত্বপ্রাপ্তরা। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় আই এম এফ এই বার্তা পাঠিয়েছিল যে, সংস্কারের কর্মসূচী চালিয়ে না গেলে তারা আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেবে অর্থাৎ ইয়োলৎসিনকে ভোট দাও নাহলে গণ্ডগোল বাধবে। এরা রাশিয়াকে নির্বাচনের ঠিক আগে ১০৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সবচেয়ে ভালো অবস্থায় থাকা তিনজন প্রার্থীকে দিয়ে একটি চিঠিতে সই করিয়ে নিয়েছিল। তাতে ৫৭ বিলিয়ন ডলার ঋণের শর্তবলীকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই অবস্থায় তাহলে দক্ষিণ কোরিয়ার আসল রাষ্ট্রপতি কে? আজ বিশ্বের আর্থিক অধিপতিরা শুধু বুর্জোয়া সংসদকেই অবদমিত করে না। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও পরাধীন জাতিগুলির বড় বড় পদক্ষেপগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। 'গণতন্ত্র' এবং 'স্বাধীনতা'র ভেক ধরে পুঁজির প্রভাব বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' সবসময় সীমাবদ্ধ এবং কপট গণতন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে থাকে যা ধনিক শ্রেণীর স্বর্গ আর গরিবদের জন্য বিছানো ফাঁদ

অথবা প্রতারণা" পুঁজিবাদী শাসনে গণতন্ত্র সীমিত ও খণ্ডিত যা তৈরি হয়েছে মজুরি দাসত্ব আর ব্যাপক অংশের জনগণের দুঃখ-কষ্টের জন্য। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় এর দাস্তবজা আরও প্রকট। নিবাচনগুলোকে বহু টাকার বিনিময়ে কিনে ফেলা, গণমাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা এই কাজগুলো তারা করে। বড় আর্থিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারের সমর্থনেই প্রচার চালায়। মিথ্যার মেসাজি করে তারা ইরাক বা যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থন করে। বুর্জোয়ারা জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় ভিত্তিতে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে চায় যাতে পুঁজিবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ দাঁড়ানোর বদলে তারা নিজেরাই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মূল ক্ষমতা নিয়োগকারী গোষ্ঠী ও তার মিত্রদের হাতেই থাকে। তুরস্কে নির্বাচন হলো কিন্তু কমিউনিস্ট কুর্দিজানি ও শ্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চলল। ইজরায়েলে নির্বাচন হলো। কিন্তু প্যালেস্টানীয় জনগণ সম্পূর্ণ মিসীড়িত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের খাপ খাওয়ানো সম্পূর্ণ করতে বুর্জোয়ারা গণতন্ত্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের রূপদান করে। কিন্তু তা হয় পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্যের মধ্যে থেকেই: ১৯৭৭ সালের ২০শে অক্টোবর ব্রাসেলসের রাস্তায় ৩০ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন বিক্ষোভ জানাতে। বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশী কাঠামোর নিষ্ক্রিয়তা বিশ্লেষণের জন্য বুর্জোয়ারা প্রকাশ্য তদন্ত সংগঠিত করলো। টেলিভিশনে সবাই সেই বিতর্ক দেখেছে। কিন্তু ফলাফল ছিল এই যে পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার করা হলো তেমনভাবেই যার প্রস্তুতি সরকার অনেকদিন আগেই নিয়েছিল। অর্থাৎ সমস্তরকম দমনমূলক ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন। সর্বাপেক্ষা শৃঙ্খলাপরায়ণ শক্তিতে পুলিশকে পরিণত করা যাতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর মতোই তারা কাজ করতে পারে। এছাড়া সর্বত্র কিছু কিছু ইউনিট তৈরি করা যাতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে দেওয়ার কোনো চেষ্টা হলেই তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে। পুঁজিপতি শ্রেণীর মিথ্যাচার যদি শ্রমিকদের কাছে ধরা পড়ে যায় তখন পুঁজিপতিরা নানা অক্রমণ নানিয়ে আনে নানা কায়দায়। বহু জায়গায় সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছে। চিলিতে পিনোচেত আলেন্দেকে বিতাড়িত করেছিল। কম্বোতে মার্কিনী সমর্থনশূন্য রোয়ান্ডা ও উগান্ডার সেনাবাহিনী কাবিলাকে অক্রমণ করে। আজ দমন ও প্রতিরোধের পদ্ধতিগুলিকে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের অজুহাত হিসাবে সাধারণভাবে দেখানো হচ্ছে। এটা আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন পুঁজিবাহিনীর মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ অতি আধুনিক উপায় গ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মত প্রকাশ বা প্রতিরোধের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই সমস্ত পদ্ধতিগুলো অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদে বিশেষ করে ফ্যাসিবাদীরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, তারই প্রতিরূপ: সন্ত্রাসের মুখোমুখি এই অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদ এর বাইরে যায় না। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, বলপ্রয়োগ ছাড়া পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্যকে উৎখাত করা সম্ভব। বুর্জোয়ারা তা কখনও হতে দেবে না। আমাদের ক্ষমতা দখল করতে হবে, পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত করতে হবে এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় কাঠামোগুলো যা ফ্যাসিবাদ কায়ম করার জন্য সেবাদাসের ভূমিকা পালন করেছে তাকে ভাঙতে হবে।

বিশ্বযুদ্ধের বিপদ

অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক এবং সামরিক সবকিছুর উপরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য। আজ আর কোনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র নেই যে, এই আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। জার্মানি, আমেরিকার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। তাকে সমগ্র ইউরোপের ইউনিয়নকে বিবেচনার মধ্যে আনতে হয়। ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টাতে জার্মান বুর্জোয়ারা নীতি রচনা করলেও তা এখনও সফল হয়নি।

তাহলে জার্মান নেতৃত্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ইউরোপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশ হলো জাপান। জাপানের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন আমেরিকার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অর্ধেক। গাড়ি, বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাপানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমেরিকাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো রাজনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্য তার নেই। জাপানী বুর্জোয়ারা আজ মার্কিন সামরিক ছত্রচ্ছায়ার বাইরে আসার কোনো ইচ্ছা দেখাচ্ছে না। মার্কিনীরা জাপানকে কাঁচামাল সরবরাহ করছে যা জাপানে সহজলভ্য নয়। আবার আমেরিকার বাজারে ব্যাপকভাবে পণ্য বিক্রি করার চালাও অনুমতি জাপানী বুর্জোয়াদের দিয়েছে মার্কিনীরা। যতদিন পর্যন্ত বাণিজ্যের স্বাধীনতা, পুঁজির চলাচল এবং চলতি বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর পরিব্রূতি নির্ভরশীল হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত টোকিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হিসাবেই থাকবে। তাই ওয়াশিংটন হলো একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎশক্তি। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশাবলী তৈরি করে দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থাৎ যখন পুঁজিবাদী শক্তি হয় পরাস্ত বা দুর্বল হয়েছে তখন থেকেই এই অবস্থা। কমিউনিজমের সাথে যুদ্ধ করতে যাবতীয় মার্কিনী রণনীতি পরিচালিত হয়েছে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে মার্কিনীরা অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা দিয়েছে। ১৯৪৯ সালে ন্যাটো, ১৯৫৫ সালে বাগদাদ চুক্তি, ১৯৫৭ সালে ই ই সি, ১৯৬৭ সালে আসিয়ান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমেরিকা নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতরীণ হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। রণনীতি রচয়িতারা সাথে সাথেই মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য এক নতুন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। সর্বত্র মার্কিনী স্বার্থকে গ্যারান্টি দিতে বিশ্ব স্থিতিশীলতাকে অনিশ্চিত করে তোল, মার্কিনী আধিপত্যকে কোনো না কোনোভাবে বিয়োগিতা করছে এমন যে কোনো শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করে ওয়াশিংটনের স্বার্থে। শুধুমাত্র উত্তর কোরিয়া, কিউবাই আক্রমণের লক্ষ্য নয়; ইরাক, লিবিয়া, বার্মা, যুগোস্লাভিয়া, ইরান, সুদান, কঙ্গোও আক্রমণের লক্ষ্য। এই সমস্ত দেশ ও তাদের সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিনটি পথ নিতে পারে : (১) বিশ্ববাজারে এদের যুক্ত করে ভেতর থেকে এদের পরিবর্তন ঘটানো, (২) অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি নেওয়া, (৩) সামরিকভাবে এদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করা। তাদের সাধারণ স্বার্থের তাগিদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তিনটি বিকল্পের যে কোনো একটিকে বেছে নেয়। পৃথিবীতে প্রভুত্ব কায়ম করতে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠ করে সস্তায় কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করতে এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে বাজারকে দখল করতে সাম্রাজ্যবাদ আজ মরিয়া। স্বাভাবিক কারণেই সাম্রাজ্যবাদের আসল চেহারাটা আরও নগ্ন হয়েছে। প্রধানত দুটি কারণে সাম্রাজ্যবাদ মানুষের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হতো। প্রথমত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং দ্বিতীয়ত বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্রের প্রভাব। আজ, সে অবস্থা নেই। সাম্রাজ্যবাদ আজ মারমুখী এবং একগুঁয়ে। বর্তমান বিশ্বের মাতব্বররা, ব্যাঙ্কের বেসরকারী মালিকরা এবং আন্তর্জাতিক অর্থজগতের প্রভুরা নানারকম পথ উদ্ভাবন করতে উঠেপড়ে লেগেছে যাতে আর্থিক বাজারকে কোনোভাবেই সমস্যার মুখোমুখি না হতে হয়। কিন্তু এইসব পরিকল্পনাই যাবে পুঁজিবাদের বিপক্ষে। একদিকে সমৃদ্ধিশালী ইউরোপ আর আমেরিকা অন্যদিকে সমস্যাসম্বল তৃতীয় বিশ্ব পরস্পরবিরোধী দুই মেরু চিবকাল একসাথে অবস্থান করতে পারবে না। ইতোমধ্যেই আমেরিকার বাণিজ্য ভারসাম্য সংক্রান্ত ঘটতি রেকর্ড স্তরে পৌছেছে। তৃতীয় বিশ্বের বাজারও হচ্ছে সমৃদ্ধিত। ধাক্কা খাচ্ছে আমেরিকার বিমান শিল্প, নির্মাণ শিল্প। রপ্তানির বাজারও কমছে। আমেরিকার অর্থনীতি টিকে আছে মূলত আর্থিক বাজারের উপর ভর করে।

বর্তমানে আমেরিকার অর্থনীতির বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পরিবারকেন্দ্রিক ভোগবাদ। আমেরিকার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ নিয়ন্ত্রিত হর ভোগ ব্যয়জনিত শ্রম থেকে। আমেরিকার আর্থিক ইঞ্জিনের এটাই সবচেয়ে বড় সিলিন্ডার। আর এজন্য আর্থিক বাজারের গুরুত্ব অপরিমীম। আর তা নিশ্চিত করতে আমেরিকা সারা পৃথিবীতে নিজের প্রভুত্বকে কায়ম করতে চায়। মার্কিন সমরবিদরা গভীরভাবে চিন্তা শুরু করেছে আগামী দিনে কোন দেশ আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। প্রেজিডেন্টের "The great chess board"-এ এই মনোভাব ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, রাশিয়া এবং চীন উভয় দেশই আগামীদিনে আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। এই দেশদুটি অস্বাভাবিক থাকলে তাদের সামরিক শক্তি আমেরিকার তুলনায় কম, কিন্তু জার্মানি বা জাপানের থেকে বেশি। আবার এরা জোটবদ্ধ হলে এদের মিলিত শক্তি পৃথিবীতে প্রথম হবে। সাথে সাথে, এই দেশগুলির কাঁচামালের ভাণ্ডার অপরিমীম যা তাড় তাড় বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে আকৃষ্ট করে, চীনের বাজার ১-২ বিলিয়ন মানুষের। যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে ভাবা যেতে পারে। আমেরিকার কাছে মিলেশেভিচ বিরুদ্ধের অর্থ প্রথমত, এটা প্রমাণিত হবে যে, রাশিয়া তার অস্ত্রের রক্ষা করতে পারে না এবং তারা নির্ভরযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে আগামী কয়েকবছরের জন্য রাশিয়া বলকান অঞ্চলে প্রত্যাহাত হবে। তৃতীয়ত, ভূমধ্যসাগরে রাশিয়া আর কোনভাবেই প্রবেশাধিকার পাবে না। তাই মার্কিনী সমরবিদরা প্রথমে এ ধরনের একটি দেশকে লক্ষ্য করে আক্রমণের পরিকল্পনা করবে। পরে তারা রাশিয়া/চীনের সাথে খামেলা বাধাবে। যদি এ অবস্থা হয়, তবে সেক্ষেত্রে তা বিশ্বযুদ্ধের আকার নেবে। এই যুদ্ধের চরিত্র হবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী এবং মার্কিন আধিপত্য কায়মের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে লড়াই।

পরিশিষ্ট

সাম্রাজ্যবাদ এখন ক্ষয়িক্ষয় স্তরে পৌছেছে। এর পরজীবিত্ব এখন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। এখন এই পৃথিবীতে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে পরিণত এবং তারা কী করতে পারে তা প্রদর্শন করছে প্রতিবিলম্ব সংগঠিত করে। সামাজিকতান্ত্রিক দেশের বাজার দখল নিয়ে এর বৃদ্ধিকে সুরক্ষিত রাখতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ৩০ দশকের পরবর্তী সময়ে সর্বাপেক্ষা গভীর সঙ্কটের জন্মদাতা সাম্রাজ্যবাদ। একথা অবশ্য যুর্জোয়াস নিজেরাই স্বীকার করছে। বাশিয়াতে সাম্রাজ্যবাদ যা ডেকে নিয়ে এসেছে তা হলো এককথায় ধ্বংস। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে দেশকে কয়েক ডজন বছর পিছিয়ে দিয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৯৯১-এর চেয়ে ৫০ শতাংশ বা অনেকের মতে ৮৩ শতাংশ নেমে গিয়েছে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দশজনের সম্পত্তির পরিমাণ দরিদ্রতম ৫০টি দেশের বাৎসরিক মোট উৎপাদনের সমান। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এত ব্যাপক ফারাক আগে কখনও ছিল না। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুরি ও কাজের পরিবেশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তৃতীয় বিশ্বে উদ্ভূত সঙ্কট জনসাধারণ যে ছোটো ছোটো সুযোগ-সুবিধাগুলি পেয়ে আসছিল, তাকে ধ্বংস করেছে। সোভিয়েতে প্রতিবিলম্বের কারণে বলা হয়েছিল, পৃথিবী 'শান্তির বাতাবরণে' উপকৃত হবে। কিন্তু তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি মারাত্মক আশ্রাসন চালিয়েছে। ইরাক ও যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলি এই অভিযানের শুরু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক বাজেটে প্রতি বছর ১২ লক্ষ কোটি ডলার বৃদ্ধি করার পাকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০০০ সালে ২৭৪ লক্ষ কোটি ডলার থেকে ২০০৫ সালে তা বৃদ্ধি হবে ৩৩১ লক্ষ কোটি ডলারে। সাম্রাজ্যবাদ মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। অর্থনৈতিকভাবে সে

দুর্বল, রাজনৈতিকভাবে সে যা, তার অর্থ ফ্যাসিবাদ। সে আনছে দারিদ্র্য, বেকারী, দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যু। আন্তর্জাতিক স্তরে বুর্জোয়ারা ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ নয়। এই আন্তর্জাতিক ঐক্য গড়ে তোলা জরুরী। এটা শুরু করতে হবে শ্রমিকদের অগ্রণীবাহিনী কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। বর্তমান পরিস্থিতি লড়াইয়ের চারটি আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার উৎসাহ দেয়। পুঁজিবাদকে বলপ্রয়োগের পথে উৎখাত করার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম, বিক্ষয়ঙ্কের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শান্তির জন্য সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে রক্ষা করার সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদ এই লক্ষ্যের সমর্থনে যারা দাঁড়াতে চায় তাদের নিশ্চিত করতে চায়। জনসাধারণ এই লক্ষ্যের প্রতি সমর্থন জানাবেন। হয় ওরা নয় আমরা। সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্-যুহুর্তে দাঁড়িয়ে আছে।